

УЛУЧШИТЬ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ СО СНИЖЕНИЕМ СЛУХА ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Каримова Муниса Мансуровна

PhD., кафедры Патологической физиологии
Самаркандского Государственного медицинского
университета, Узбекистан

Джаббарова Насиба Рахимовна

Самаркандского Государственного медицинского
университета, Узбекистан

***Аннотация.** Сенсоневральная тугоухость (СНТ) представляет собой мультиэтиологическое заболевание. Среди основных причин приводящих к СНТ выделяют инфекции как грипп, токсоплазмоз, цитомегаловирус, эпидемический паротит, корь, скарлатина и другие инфекции. Следует отметить, что именно рост данной инфекции объясняют частоту СНТ инфекционного генеза у детей. Лечение и реабилитация сенсоневральной тугоухости на протяжении последних десятилетий остается одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии и сурдологии. По мнению некоторых авторов, СНТ на фоне токсоплазменной и ЦМВ инфекции заметно влияет на качество жизни детей, кроме того, важность вопросов диагностики, лечения и реабилитации больных с тугоухостью определяется во многом тем, что эта патология относится к числу социально значимых и поражает все возрастные группы детского населения. Медикаментозная терапия и своевременная реабилитация сенсоневральной тугоухости основанная на этиологическом факторе и фоновых заболеваний приводит к повышению эффективности лечения и улучшение социализации детей. Поэтому актуальной и обоснованной задачей в проблеме лечения СНТ является поиск новых методов терапии в зависимости от этиологического фактора этой патологии.*

***Список сокращений:** ЦМВ-цитомегаловирусная инфекция, IgG- иммуноглобулин G, IgM- иммуноглобулин M, IL18- интерлейкин 18, IL4-*

интерлейкин 4, ОАЭ- отоакустическая эмиссия, ИФА- иммуноферментный анализ, КИ-кохлеарная имплантация КСВП- коротколатентные слуховые вызванные потенциалы, ЛФ- лактоферрин, ПЦР- полимеразно-цепная реакция, СА-слуховой аппарат, СНТ- сенсоневральная тугоухость, СРБ- С-реактивный белок.

Annotation. *Sensorineural hearing loss (SNHL) is a multi-etiological disease. Among the main causes leading to SNHL are infections such as influenza, toxoplasmosis, cytomegalovirus, mumps, measles, scarlet fever and other infections. It should be noted that it is the growth of this infection that explains the frequency of SNHL of infectious origin in children. Treatment and rehabilitation of sensorineural hearing loss over the past decades remains one of the most pressing problems of modern otorhinolaryngology and audiology. According to some authors, SNHL due to Toxoplasma and CMV infections significantly affects the quality of life of children; in addition, the importance of diagnostics, treatment and rehabilitation of patients with hearing loss is determined largely by the fact that this pathology is one of the socially significant and affects all age groups of the child population. Drug therapy and timely rehabilitation of sensorineural hearing loss based on the etiological factor and underlying diseases leads to increased treatment efficiency and improved socialization of children. Therefore, an urgent and justified task in the problem of treating SNHL is the search for new methods of therapy depending on the etiological factor of this pathology.*

List of abbreviations: *CMV-cytomegalovirus infection, IgG-immunoglobulin G, IgM-immunoglobulin M, IL18-interleukin 18, IL4-interleukin 4, OAE-otoacoustic emission, ELISA-enzyme-linked immunosorbent assay, CI-cochlear implantation KSEP - short-latency auditory evoked potentials, LF - lactoferrin, PCR - polymerase chain reaction, CA - hearing aid, SNT - sensorineural hearing loss, CRP - C-reactive protein.*

Актуальность. Несмотря на достижения в области оториноларингологии по сей день сенсоневральная тугоухость занимает одно из ведущих мест в структуре детской заболеваемости. У детей встречаемость снижение слуха по данным ВОЗ составляет от 1до 2% и 0,02% из них составляют дети с сенсоневральной тугоухостью различной степени. В настоящее время почти 7% населения имеют нарушение слуха, причем нейросенсорные нарушения составляют 70-80%. На сегодняшний день является актуальным своевременная диагностика СНТ на фоне токсоплазменной и ЦМВИ у детей, выявление факторов риска как акушерский анамнез, определение этиологии, назначение этиопатогенетической терапии для улучшения слуха с учетом особенностей клинико-лабораторных проявлений и ранней реабилитации заболевания, что относится к числу задач, требующих решения в области оториноларингологии.

Целью исследования являются улучшить результатов лечения и реабилитации у детей с тугоухостью на фоне токсоплазменной и цитомегаловирусной инфекции и разработать лечебно-диагностический алгоритм.

Материалы и методы исследования: Работа выполнена в период с 2021 по 2023 года на кафедре Оториноларингологии №2 и в Консультативной поликлиники многопрофильной клиники Самаркандского Государственного медицинского Университета. Объектом исследования явились 115 детей в возрастной категории от 1 года до 7 лет с СНТ в ассоциации токсоплазмоза и ЦМВ, которые входили в основную группу и в сравнительную группу 30 детей с диагнозом СНТ без токсоплазмоза и ЦМВ инфекции. Больные I группы получали традиционную терапию по возрастной дозировке, в сочетании противовирусной (Флавоноидные гликозиды) и иммунокорректирующей терапии (Аминодигидрофталазиндион натрия по схеме). Больные II группы получали только традиционную терапию.

Диагноз сенсоневральная тугоухость формировали по требованиям ВОЗ и классифицировали по международной классификации болезни МКБ-10. В постановке диагноза заболевания учитывали анамнестические, клинические, лабораторные, инструментальные данные обследования больных. Всем больным проведены обще-клинические, клинико-иммунологические, вирусологические методы исследования. Об инфицированности возбудителями токсоплазмоза и ЦМВИ судили по результатам иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В ходе объективного исследования были обнаружены следующие клинические признаки у больных: в основной группе у всех 115 (100%) больных обнаружены признаки анемии, в сравнительной группе этот показатель составил 43,4% (13) соответственно, субфебрильная температура в основной группе наблюдалась у 61,7 % (71) больных, увеличение лимфатических узлов в основной группе были пальпированы у 91 (79,1%) больных, 50,4 % (58) случаев наблюдалась вялость у детей основной группы, сниженный аппетит в обеих группах был обнаружен у 72 (62,6%) и 6 (20%) больных соответственно. У детей в сравнительной группе не отмечалась увеличение лимфатических узлов, субфебрильная температура и вялость был у 7 (23,3%) детей соответственно.

Показатели клинических синдромов до и после лечения в обеих группах

Таблица 1.

Клинические признаки	Основная группа (n=115)		Сравнительная группа(n=30)	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Анемия I степени	42 (36,5%)	Ближе к нормы	13(43,3%)	13(43,3%)
Анемия II степени	73(63,5%)	73(63,5%) изменилась на анемию I степени	17(56,7%)	17(56,7%)
Субфебрильная температура	71(61,7%)	В пределах нормы	-	-

Увеличение лимфатических узлов	91(79,1%)	11(9,6%)	-	-
Вялость	58(50,4%)	В пределах нормы	7(23,3%)	7(23,3%)
Снижение аппетита	72(62,6%)	8(7,0%)	6(20,0%)	6(20,0%)
Снижение слуха	115(100%)	Улучшилась на 10-15 дБ	30(100%)	Оставались стабильными

Интересно проследить особенности результатов косвенных показателей слуха после проведенного нами комплексного лечения. Как видно в основной группе от 1-3 лет у детей с I степенью СНТ не определялись косвенные признаки слуха. У детей данной возрастной группы со II степенью СНТ не наблюдалась реакция на первые 4 признака приведенных в таблице, 4 (6,2%) детей с СНТ II степени имели скудный словарный запас, 2 (3,1%) детей произносили простые слова с ошибками и неверно артикулировали. 5 (7,7%) детей с III степенью СНТ не поворачивали голову на звук, не пытались лепетать и вокализировать, не могли определить с какой стороны доносится звук, 2 (3,1%) детей не реагировали на звук, 9 (13,5%) детей имели скудный словарный запас, произносили простые слова с ошибками и неверно артикулировали. 1 (1,5%) больной с IV степенью СНТ не реагировал на голос, не пытался лепетать и вокализировать. 2 (3,1%) детей не поворачивали голову на звук, не могли определить с какой стороны доносится звук, произносили простые слова с ошибками, и неверно артикулировали. У 5 (7,7%) детей определялся крайне скудный словарный запас. В сравнительной группе данного возраста не отмечались улучшения косвенных признаков слуха после проведенного традиционного лечения.

Результаты, полученных косвенных признаков после лечения показали эффективность предлагаемого нами комплексного лечения. У детей с СНТ I степени в возрасте от 3-7 лет в ассоциации токсоплазменной и ЦМВ инфекции не отмечались косвенные признаки снижения слуха. У детей данной

возрастной категории с II степенью СНТ отмечался низкий уровень грамотности у 7 (14,0%), искажение слогов и неверное использование звуков у 5 (10,0%) и лексические ошибки в построение фраз и предложения у 10 (20,0%) детей. III степень тугоухостью в данной возрастной группе у 3 (6,0%) отмечался ограниченный словарный запас и лексические ошибки в построение фраз и предложения, у 6 (12,0%) отмечен низкий уровень грамотности и искажения слогов, неверное использование звуков. Все косвенные признаки тугоухости IV степени у детей в возрасте от 3-7 лет были отмечены у 1 (2,0%) ребенка. Полученные данные выявили что, в сравнительной группе с СНТ различной степени в возрасте от 3-7 лет после проведенного традиционного лечения не выявили существенных изменений в косвенных признаков слуха.

Наши данные аудиологического обследования после проведенного нами лечения показывают, что у детей основной группы в возрастной категории от 1 -3 лет СНТ I степени была у 13 (11,3%), у детей в возрасте от 3-7 лет у 9 (7,8%) детей. В сравнительной группе данная степень тугоухости отмечен у 4 (13,3%) детей, данная степень оставалась неизменной после лечения. II степень СНТ в возрастной категории от 1-3 лет после лечения диагностирована у 23 (20%) детей и в возрасте от 3-7 лет у 21 (18,3%) детей основной группы соответственно. Следует отметить, что данная степень в сравнительной группе оставалась без положительной динамики после лечения 10 (33,3%). В основной группе у детей в возрасте от 1-3 лет III степень СНТ после лечения диагностирована у 17 (14,8%) детей и возрасте от 3-7 лет у 15 (13,0%) детей. В сравнительной группе у детей с III степенью СНТ после лечения не наблюдалось улучшение, до и после лечения диагностирована у 8 (26,7%) детей соответственно. В возрастной категории от 1-3 лет IV степень снижение слуха сенсорного характера отмечалась у 5 (4,3%), в возрасте от 3-7 лет у 3 (2,6%). В сравнительной группе у 8 (26,7%) до лечения была диагностирована IV степень СНТ, которая осталась без изменений после

лечения. Хотелось отметить, что у детей с СНТ в ассоциации токсоплазменной и ЦМВ инфекции была отмечена положительная динамика после проведенного нами дифференцированного лечения, которая характеризовалась тем, что у 9 (7,9%) детей с I степенью тугоухости слух улучшился до нормального уровня(рис.4.1.2) Обращает на себя внимание, что после дифференцированного нами лечения отмечались улучшения слуха в не зависимости от степени СНТ на 10-15 дб у детей в основной группе(рис.1.).

Рис.1. Результаты оценки КСВП после комплексного лечения висследуемых группа

Для достоверности наличия данных инфекций нами была проведена молекулярная диагностика (ПЦР). У детей основной группы были обнаружены ДНК токсоплазменной и ЦМВ инфекции в сыворотке крови и в сравнительной группе результат ПЦР был отрицательным.

Результаты изучения показателей специфических IgM и IgG к токсоплазменной и ЦМВ инфекции представлены в таблице (таблица 2.)

Сравнительный результат иммуноглобулинов основной группы до и после лечения

Таблица 2.

Показатели	Основная группа до лечения (n=115)		Основная группа после лечения (n=115)		P
	M	M	M	m	
IgM токсоплазма	2,70	0,02	0,26	0,01	p<0,001
IgM цитомегаловируса	2,72	0,02	0,52	0,01	p<0,001
IgG токсоплазма	2,72	0,02	0,25	0,00	p<0,001
IgG цитомегаловируса	2,73	0,02	0,48	0,02	p<0,001

*Примечание: P-достоверность различий между основной и сравнительной группой p<0,001****

Как видно из таблицы 2 после лечения специфические антитела IgM к токсоплазмозу и ЦМВ в основной группе достоверно снизились до уровня нормы $0,26 \pm 0,01$ и $0,52 \pm 0,01$ соответственно, которые показывают купирование острого периода инфекции ($p < 0,001$). Специфические антитела IgG к токсоплазмозу и ЦМВ в данной группе после лечения достоверно составили $0,25 \pm 0,00$ и $0,048 \pm 0,02$ соответственно, они указывают о начале ремиссии ($p < 0,001$). Хотелось отметить, что в сравнительной группе после лечения не было проведено исследование на наличие специфических антител к токсоплазменной и ЦМВ инфекции, так как эту группу составили больные с СНТ без данных инфекций.

Исходя из этого мы провели вышеуказанное консервативное лечения обеих группах и получили следующие результаты после проведенного лечения. Для выявления прямого или опосредованного влияния специфических антител IgM и IgG к токсоплазменной и ЦМВ инфекции на содержание цитокинов ИЛ-4, ИЛ-18, ЛФ, С-реактивного белка (общий и высокочувствительный) в крови был проведен корреляционный анализ между изученными параметрами до и после лечения(таб.3).

Корреляционный анализ между специфическими антителами и иммунным статусом до и после лечения

Таблица 3.

	IgM токсоплазма		IgM ЦМВИ		IgG токсоплазма		IgG ЦМВИ	
	до	после	до	после	до	после	до	после
ИЛ-18	0,98	0,97	0,98	1,0	0,98	0,97	0,98	0,97
ИЛ-4	0,97	0,98	0,97	1,0	0,97	1,0	0,97	1,0
ЛФ	0,93	0,97	0,93	1,0	0,93	1,0	0,93	1,0
СРБ (обычный)	0,71	0,9	0,71	0,9	0,71	0,8	0,8	0,8
СРБ (высокочувст.)	0,69	0,8	0,69	1,0	0,69	0,9	0,69	0,9

Примечание: слабо положительный от 0 до +0,69 корреляционные взаимосвязи
 средне положительный от 0,70 до 0,80 корреляционные взаимосвязи
 сильно положительный от 0,81 до 1,0 корреляционные взаимосвязи

По результатам корреляционного анализа до и после лечения были выявлены 20 значимых корреляционных взаимосвязей: до лечения среди них был 12 сильно положительных, 4 значимых средне-положительных и 4 слабо положительных. По результатам корреляционного анализа после лечения были выявлены: среди них 8 полных положительных, 9 сильно положительных и 3 средне значимых. Следует отметить, что после лечения

корреляционные взаимосвязи выше перечисленных параметров были сильно положительны, которые свидетельствуют об эффективности предлагаемого нами комплексного лечения.

Исходя из вышесказанного мы предложили лечебно-диагностический алгоритм при СНТ инфекционного генеза(рис.2).

Рисунок 2. Алгоритм диагностики и лечения СНТ инфекционного генеза у обследованных детей

Реабилитация детей с сенсоневральной тугоухостью (СНТ), развившихся на фоне токсоплазменной и цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекций, требует комплексного подхода, включающего современные методы диагностики, лечения и компенсации слуха. Важно отметить, что раннее выявление и своевременное вмешательство играют ключевую роль в

предотвращении дальнейшего снижения слуха и обеспечении развития речевых навыков у детей.

В современной реабилитологии существует два путей технической коррекции СНТ в зависимости от степени. Первый путь, это использование слухового аппарата (СА), а при тяжелых формах тугоухости и глухоте – кохлеарная имплантация (КИ). В ряде случаев если в развитии СНТ имеет роль токсоплазменная и ЦМВ в ассоциации следует принимать во внимание ряд особенностей, во-первых, что СНТ может прогрессировать или иметь волнообразное течение. В наших исследованиях наилучший результат слухопротезирования, в частности применения СА был получен у детей основной группы. Результаты показали, у 22 (19,1%) детей с СНТ в ассоциации токсоплазменной и ЦМВ этиологии III степени (60-70дБ) была осуществлена СА. Из 7 (6,1%) больных у 3 (42,9%) с СНТ в ассоциации токсоплазменной и ЦМВ этиологии III-IV степени (65-75дБ) была коррекция слуха с помощью СА. В сравнительной группе у 5 (16,7%) детей с СНТ III степени и у детей с III-IV степени (65-75дБ) у 3 (10,0%) применено слухопротезирование. Несмотря на достигнутые результаты после коррекции слуха с помощью СА, у некоторых обследованных нами детей отмечалось отсутствие прогресса в понимании речи и развитии слуховых и языковых навыков, которые служили прямым показанием для проведения кохлеарной имплантации(КИ).

Из 9 (7,8%) больных основной группы с СНТ III-IV и IV степени у 6 (66,7%) больных проведена кохлеарная имплантация (КИ) по показаниям после проведенного комплексного лечения, сурдопедагогических-психологических тестирований и специальных клинико-инструментальных исследований. У 3 (33,3%) детей из 9 (7,8%) после СА была отмечена активная речь и тенденция к улучшению слуха которая не требовала проведения КИ. Как отмечалось выше, из 8 (26,7%) детей сравнительной группы с диагнозом СНТ IV степени 3 (37,5%) больным была произведена КИ и 5 (62,5%) детей

были включены в государственную программу для проведения кохлеарной имплантации. Хотелось отметить, что у ни одного больного не имелось противопоказаний к проведению кохлеарной имплантации.

Результаты исследования. После проведенного комплексного лечения на основании полученных результатов исследования было установлено достоверное снижение и нормализация уровня в крови после лечения по сравнению до лечения изучаемых цитокинов у детей с СНТ на фоне токсоплазменной и ЦМВ инфекции. Хотелось отметить, что результаты проведенного нами комплексного лечения показывают нормализацию слуха у 7 (10,8%) детей. Следует отметить, что после лечения корреляционные взаимосвязи выше перечисленных параметров были сильно положительны, которые свидетельствуют об эффективности предлагаемого нами комплексного лечения.

На основании полученных результатов разработан алгоритм диагностики и лечения детей с СНТ на фоне токсо- и ЦМВ инфекции и доказана эффективность лечения противовирусными и иммуномодулирующими препаратами, что позволило укорочение дней и частоты обострений, предупреждения перехода тугоухости в более тяжелую форму. Было доказано и экономическая эффективность предлагаемой комплексной терапии.

Заключение. Наши исследования показали что сильные корреляционные взаимосвязи между специфическими антителами возбудителей, цитокиновым статусом, воспалительными белками. Полученные данные могут быть использованы в качестве лечебных критериев СНТ в ассоциации токсоплазменной и ЦМВ инфекции.

Использование комплексной терапии с применением противовирусных (флавоноидные гликозиды) и иммунокорректирующие (аминодигидрофталазиндион натрия) препаратов у детей с СНТ на фоне

токсоплазменной и ЦМВ инфекции способствуют урежение частоты обострений и стабильную регрессию клинических проявлений заболевания, а также улучшение аудиологических тестов и нормализации уровня цитокинов и иммуноглобулинов.

На сегодняшний день положительным эффектом КИ является тот факт, что у оперированных детей отмечалась улучшения слухоречевое развитие соответствует возрастным нормам, появилась активная речь и дети активно продолжают заниматься с сурдопедагогом. Важную часть реабилитации детей с нарушением слуха составляет психологическая поддержка родителей и других членов семьи. Современный подход реабилитации детей с нарушением слуха является семейно-центрированным. Сурдопедагог при этом не только занимался с обследованными нами детьми, главное он поддерживал родителей.

Список литературы

1. Амонов Ш., Джаббарова Д., Каримова М. СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 151-154.
2. Антонова В. В. и др. Внутриутробные инфекции: нозология, пути передачи плоду, диагностика, лечение, способы профилактики.-2023
3. Арестова И. М. и др. Диагностика, лечение и профилактика некоторых инфекций, специфичных для перинатального периода. Особенности подготовки к беременности //Охрана материнства и детства. – 2015. – №. 1. – С. 41-51.
4. Артюшкин С. А. и др. Нарушения слуха у детей-региональные эпидемиологические исследования //Российская оториноларингология. – 2021. – Т. 20. – №. 2 (111). – С. 21-31.

5. Бабыкина В. С. Причины сенсоневральных нарушений слуха у детей //Интернаука. – 2021. – №. 2-1. – С. 36-37.
6. Барычева Л. Ю. и др. Клинические и морфологические особенности пороков развития у детей с врожденными цитомегаловирусной и токсоплазменной инфекциями //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2015. – Т. 60. – №. 3. – С. 50-57.
7. Бобошко М. Ю. и др. Сенсоневральная тугоухость у детей. Клинические рекомендации //Москва. – 2016.
8. Джаббарова Д., Каримова М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТУГОУХОСТИ ДЕТЕЙ СО СРЕДНИМ ОТИТОМ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 28-31.
9. Извекова И. Я., Михайленко М. А., Краснова Е. И. Цитомегаловирусная инфекция в практике врача: современный алгоритм диагностики и лечения //Лечащий врач. – 2018. – №. 4. – С. 90.
- 10.Каптильный В. А., Рейштат Д. Ю. Современные представления о токсоплазмозе //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2020. – Т. 7. – №. 4. – С. 176-190.
- 11.Каримова М. М., Амонов Ш. Э. РОЛЬ ТОКСОПЛАЗМОЗА И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ //Проблемы постковидной оториноларингологии. – 2022. – С. 152-156.
12. Таварткиладзе Г. А. и др. Сенсоневральная тугоухость у детей. – 2021